

**ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГРУПП
(СТУДЕНТОВ) СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
НА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ**

БАБАЖАНОВ Пархат Полатович,
ст.преподаватель Ташкентского транспортного
университета

Аннотация Основная цель разработанной модели обучающей программы состоит в том, чтобы ускоренного и прочно-сформированного двигательного навыка у начинающих борцов по греко-римской борьбе при выполнении технико-тактических приемов. В статье разработаны учебные занятия избирательной направленности для развития координационных способностей, специальной физической подготовленности студентов по греко-римской борьбе.

Ключевые слова: модель, греко-римская борьба, спорт, подготовка, студент, специализация

Annotation The main goal of the developed training program model is to accelerate and firmly develop motor skills in beginning Greco-Roman wrestlers when performing technical and tactical techniques. The article develops selective training sessions for the development of coordination abilities and special physical preparedness of students in Greco-Roman wrestling.

Keywords: model, Greco-Roman wrestling, sport, training, student, specialization

Существующая практика, где на подготовку борца по греко-римской борьбе высокого класса затрачивается от 5 до 8 лет, на которых около 3-х лет уходит на начальную подготовку, по-видимому, не рентабельно. Нет сомнения в том, что оптимизация учебного процесса на этапе начальной подготовки в вузе, которому следует отводить на базе 1 семестра (1 год обучения), будет

содействовать более ускоренной подготовки борцов, и таким образом, возникает нехватка времени, необходимое для совершенствования и повышения спортивного мастерства.

Сокращенные сроки подготовки по греко-римской борьбе определяет только специфику данного вида спорта, а для устранившимися методами формирования технического и тактического мастерства спортсмена возлагаться внеурочные подготовительные кружки-секции. Научный поиск новых организационно-методических путей, направленных на продление сроков подготовки борцов с одновременным улучшением качества, как показывает опыт других видов спорта, должен начинаться с формирования новых методологических принципов обучения, основанных на системном подходе.

В указанной системе придерживаются следующих педагогических требований:

1. Спортивная специализация на академических занятиях в подготовке борцов базируется на принципах целостной системы физического воспитания и спорта и основывается на всестороннем развитии физических (двигательных) способностей и овладении высоким уровнем технико-тактических действий.

2. В учебном процессе физическая подготовка осуществляется средствами борьбы (соревновательные, контрольные, тренировочные и учебно-тренировочные схватки, совершенствование в технике и тактике, в упражнениях с партнером), а также в значительной мере с помощью вспомогательных упражнений (специальные физические упражнениями борца, упражнения, заимствованные из других видов спорта), подвижные и спортивные игры.

3. Неотъемлемым компонентом спортивной специализации является общая и специальная теоретическая подготовка, существенное место в которой занимает знание правил борьбы, а также пространственных,

скоростных временных и динамических характеристик осваиваемых двигательных действий

4. В связи с интенсификацией тренировочных нагрузок в процессе спортивной специализации важное значение приобретает применение средств восстановления, применение различных форм массажа, создание психофизиологических условий восстановления, где особо важную роль играют режимы учебы, тренировок и отдыха.

Снижение нервно-мышечного напряжения, создание соответствующего настроения значительно повышает переносимость тренировочных нагрузок и при прочих равных условиях может оказаться решающим в достижении спортивных результатов.

5. В группах спортивной специализации уроки должны быть приближены по методикам обучения к тренировочным занятиям.

6. При подготовке борцов на академических занятиях по спортивной специализации проводится обязательный отбор контингента из числа студентов факультета, потока, группы и т.д.

Отбор осуществляется по тестам, отражающим физическую технико-тактическую подготовку.

Предлагаемые в данной статье организационно-методические подходы к построению системы подготовки борцов греко-римской борьбы на академических занятиях в вузе основаны на передовом опыте науки и практики и направлены на создание национальной «школы» физической культуры независимого Узбекистана, которая предполагает всестороннюю подготовку борцов на высоком качественном уровне и в более короткие сроки.

Методика подготовки борцов по греко-римской борьбе на академических занятиях в вузе сходна с тренировкой квалифицированных борцов. Различие в основном заключается в дозировании физических нагрузок.

Однако методика обучения и тренировки борцов спортивной специализации должна иметь свою специфику, заключающуюся не только в

инном объеме и интенсивности тренировочных нагрузок, но и в своеобразии методических приемов формирования двигательных навыков и воспитания физических качеств.

Использованная литература

1. Мирзакулов И.М. [Ёшлар тарбиясида жисмоний ва амалий тайёргарлик жараёнлари](#). PEDAGOGS jurnali. 27.2 (2023): 17-20.
2. KB Mukhammadiev, IM Mirzakulov, AN Karimov. [Methodological fundamentals of formation of ecological culture in students](#). AIP Conference Proceedings 2432 (1), 030054
3. KB Mukhammadiev. [Physical Education and Sport and Student Health Factor](#). Berlin Studies Transnational Journal of Science and, 2021.